
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.056.5

DOI 10.5281/zenodo.15296249

Научная статья

АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. РОЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ В ОБНАРУЖЕНИИ УЯЗВИМОСТЕЙ

INFORMATION SECURITY AUDIT. THE ROLE OF PENETRATION TESTING IN VULNERABILITY DETECTION

АБРЕГОВА ЗАЛИНА АЙТЕЧЕВНА,

Тольяттинский государственный университет.

ABREGOVA ZALINA AITECHEVNA,

Tolyatti State University.

*Научный руководитель: Аникина Оксана Владимировна,
кандидат технических наук, доцент,
Тольяттинский государственный университет.*

*Scientific supervisor: Anikina Oksana Vladimirovna,
candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tolyatti State University.*

В статье рассматриваются ключевые аспекты метода аудита информационной безопасности с проведением тестовых воздействий. Особое внимание уделяется роли тестирования на проникновение в выявлении уязвимостей ИТ-инфраструктуры. Проводится SWOT-анализ данного метода, который включает оценку сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Рассматриваются преимущества тестирования на проникновение перед традиционными методами аудита, такие как более глубокое понимание реальных рисков и возможность проверки эффективности существующих мер защиты. В заключении подчеркивается важность интеграции тестирования в комплексный подход к обеспечению информационной безопасности организаций.

The article discusses the key aspects of the information security audit method with test impacts. Particular attention is paid to the role of penetration testing in identifying vulnerabilities in the IT infrastructure. A SWOT-analysis of this method is carried out, which includes an assessment of strengths and weaknesses, opportunities and threats. The advantages of penetration testing over traditional audit methods are considered, such as a deeper understanding of the real risks and the ability to verify the effectiveness of existing security measures. In conclusion, the importance of integrating testing into an integrated approach to ensuring the information security of organizations is emphasized.

Ключевые слова: аудит информационной безопасности, тестирование на проникновение, уязвимости, методики тестирования, SWOT-анализ.

Key words: information security audit, penetration testing, vulnerabilities, testing methods, SWOT-analysis.

Актуальность исследования.

Современные организации всё больше зависят от цифровых технологий и информационных систем, что делает защиту данных и ИТ-инфраструктуры одной из первоочередных задач.

Тестирование на проникновение представляет собой активный метод оценки защищенности системы, позволяющий имитировать реальные атаки на информационные ресурсы и выявить слабые места до того, как ими воспользуются злоумышленники. Этот метод становится всё более востребованным благодаря своей способности обнаруживать скрытые угрозы и обеспечивать комплексное понимание уровня безопасности информационных ресурсов.

По данным отчета Positive Technologies «Актуальные киберугрозы: III квартал 2024 года» количество успешных кибератак и инцидентов информационной безопасности продолжает расти, причем значительная доля из них приходится на целевые атаки, направленные на конкретные организации (госучреждения, промышленные компании, ИТ-компании, финансовые организации).

Кроме того, отчет показывает, что процент успешных атак в организациях по объектам составил: компьютеры, серверы и сетевое оборудование – 79 %, персонал организаций – 50 %, веб-ресурсы – 24 %, мобильные устройства – 1 % (рис. 1).

Рис. 1. Объекты атак (доля успешных атак) по данным отчета Positive Technologies

Таким образом, традиционные методы аудита, основанные на проверке соответствия стандартам, не всегда способны обеспечить достаточный уровень защиты.

Проблема исследования.

Аудит информационной безопасности представляет собой комплексную оценку защищенности информационных систем организации, включающую в себя анализ политик безопасности, процедур и технических средств защиты, выявление слабых мест в системе безопасности и разработку рекомендаций по их устранению [4, с. 251].

Однако одной из ключевых проблем в области информационной безопасности является недостаточная эффективность традиционных методов аудита, которые часто основываются на

формальных проверках соответствия стандартам и политикам, не учитывающих динамическую природу современных киберугроз.

В результате многие организации остаются уязвимыми для атак, несмотря на наличие формально правильных защитных мер. Тестирование на проникновение, которое можно рассмотреть, как частный случай аудита информационной безопасности, представляет собой моделирование действий потенциального злоумышленника с целью обнаружения и эксплуатации уязвимостей в информационной системе. Этот метод позволяет оценить реальный уровень защищенности ИТ-инфраструктуры и выявить уязвимости, которые могут быть использованы для несанкционированного доступа к данным или нарушения работы систем.

Обзор литературы по теме исследования.

В 2011 году американская компания Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиастроения и авиакосмической техники, опубликовала свой доклад, представив получившую известность модель Cyber Kill Chain.

Данная модель, описывая последовательность шагов злоумышленника, осуществляющего незаконное проникновение в информационную систему, впоследствии была взята за основу методик тестирования на проникновение.

Анализ известных методик тестирования на проникновение: PTES, OWASP, OSSTMM, NIST SP 800-115, ISSAF проведен в работе [7].

Процесс обнаружения уязвимостей в соответствии с методиками тестирования на проникновение в целом включает в себя следующие этапы:

- планирование и подготовка (определение границ тестирования, сбор информации о целевой системе и разработка стратегий атаки);
- сбор информации (получение сведений о системе, таких как IP-адреса, домены, используемые технологии и сервисы);
- активное сканирование (использование автоматизированных инструментов для поиска известных уязвимостей и точек входа);
- эксплуатация уязвимостей (попытка воспользоваться найденными уязвимостями для получения доступа к системе);
- составление отчетности (документирование результатов, оценка воздействия выявленных уязвимостей и разработка рекомендаций по их устранению).

Проведение аудита информационной безопасности, с приведением примеров программного обеспечения, используемого на определенных этапах тестирования на проникновение рассматривают в своих работах Макаренко С.И. [10], Зинкевич А.В., Михайлов М.С. [2].

Стоит отметить, что проведение тестирования может не ограничиваться только техническими аспектами, а позволяет выявить уязвимости, связанные с человеческим фактором. Применение методов социальной инженерии, которые часто используются злоумышленниками, дает возможность оценить не только техническую защищенность системы, но и готовность персонала противостоять различным видам атак.

Теоретическая и методологическая база исследования.

Теоретико-методологической основой исследования стали многочисленные труды отечественного ученого Макаренко С.И., который рассматривает тестирование на проникновение, как эффективный инструмент оценки состояния информационной безопасности организаций [3; 6; 8-9].

Также за теоретическую основу исследования были взяты работы авторов: Верещагина И.Ю. [11], Крупко О.О., Шабуровой А.В. [5], Аксеновой Ж.А., Ищенко О.В., Зенцовой Е.В. [1].

Методологически данное исследование базировалось на ряде научных подходов, таких как:

- системный подход, позволивший рассмотреть объект исследования как целостную систему с учётом взаимозависимости её компонентов;
- исторический подход, обеспечивший понимание эволюции методов защиты информации и формирования подходов к обеспечению информационной безопасности;
- сравнительный подход, использовавшийся для сопоставления различных методик тестирования на проникновение и выявления их преимуществ и ограничений.

Преимущества аудита информационной безопасности с проведением тестовых воздействий.

К основным преимуществам аудита с проведением тестовых воздействий можно отнести:

1. Имитация реальных атак. При проведении тестирования моделируются действия потенциальных нарушителей, с использованием тех же методов и инструментов, которые могут применяться в реальных атаках [12, с. 111].
2. Выявление скрытых уязвимостей. Методы аудита, включающие только анализ документации и конфигурации, часто не способны обнаружить все потенциальные уязвимости, так как при пассивном анализе не проводится поиск и эксплуатация слабых мест.
3. Проверка эффективности защитных мер. Тестирование позволяет проверить, насколько эффективно работают существующие средства защиты — антивирусные программы, межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений и другие. Это помогает определить, где необходимы улучшения или дополнительные инвестиции для повышения уровня информационной безопасности.
4. Комплексный подход. Проведение данного вида аудита охватывает широкий спектр аспектов безопасности, включая сетевую безопасность, веб-приложения, серверы организации, базы данных и физические элементы инфраструктуры.
5. Оценка уровня риска. Результаты тестирования помогают оценить уровень риска для организации. Понимание конкретных уязвимостей и их влияния на бизнес-процессы позволяет своевременно принять меры по устранению обнаруженных недостатков.
6. Повышение осведомленности персонала. Процесс тестирования может стать полезным инструментом для обучения сотрудников и руководства организации основам информационной безопасности. Демонстрация реальных примеров атак и их последствий помогает повысить уровень понимания важности защиты данных.
7. Поддержание соответствия стандартам. Многие стандарты и нормативные акты требуют от ряда организаций регулярных проверок безопасности, включая тестирование на проникновение. Тестирование помогает подтвердить соответствие этим требованиям и избежать штрафов или санкций. Например, тестирование на проникновение обязательно для организаций финансово-кредитного сектора и регулируется Положением Центрального банка РФ от 30.01.2025 № 851-П и ГОСТ 57580.1 – 2017 «Защита информации финансовых организаций».
8. Непрерывное улучшение. Периодическое проведение подобного рода аудитов позволяет отслеживать динамику изменений в безопасности систем и своевременно реагировать на новые угрозы, способствуя непрерывному совершенствованию процессов защиты информации.

На основе теоретического анализа литературных источников и имеющихся данных о проведении тестирования в различных организациях составлена SWOT-матрица для оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, связанных с проведением тестирования на проникновение в рамках аудита информационной безопасности. Результат анализа представлен в табл. 1.

В соответствии с проведенным анализом можно сделать вывод, что процесс аудита с проведением тестовых воздействий имеет ряд ограничений и недостатков, включая высокую стоимость и необходимость систематических проверок. Тем не менее преимущества значительно превосходят недостатки, поскольку своевременное выявление и устранение уязвимостей снижает вероятность успешных атак и защищает информационные активы предприятия.

Таблица 1. SWOT-анализ аудита информационной безопасности с проведением тестирования на проникновение

Сильные стороны	Слабые стороны
<p>1. Аудит информационной безопасности в сочетании с тестированием на проникновение позволяет получить полную картину уязвимостей информационной безопасности, включая технические, организационные и человеческие аспекты.</p> <p>2. Тестирование на проникновение имитирует реальные атаки злоумышленников и помогает выявить уязвимости, которые могут быть использованы для взлома.</p> <p>3. Результаты аудита могут служить доказательством соблюдения требований регуляторов и стандартов, таких как ISO/IEC 27001, PCI DSS и т. д.</p>	<p>1. Высокая стоимость. Аудит и тестирование на проникновение требуют значительных финансовых затрат, особенно при привлечении внешних специалистов.</p> <p>2. Некоторые уязвимости могут остаться незамеченными, так как невозможно проверить все возможные сценарии атак.</p>
Возможности	Угрозы
<p>1. Выявленные уязвимости позволяют сосредоточить ресурсы на более критичных аспектах защиты информации.</p> <p>2. Оптимизация процессов управления рисками. Полученная информация может использоваться для улучшения внутренних процедур контроля и мониторинга безопасности.</p>	<p>Даже после успешного проведения аудита всегда существует риск возникновения непредвиденных инцидентов, связанных с человеческим фактором или новыми векторами атак.</p>

Выводы.

Современный цифровой ландшафт характеризуется постоянным ростом количества угроз, которые могут использовать различные уязвимости информационных систем. В связи с этим обеспечение информационной безопасности становится одной из главных задач для любой организации. Тестирование на проникновение позволяет организациям получить детальную картину текущих рисков и принять своевременные меры по их устранению, а также указать на потенциальные пути обхода этих мер. Несмотря на высокие затраты и трудоемкость процесса, этот метод значительно превосходит традиционные подходы по глубине и достоверности получаемых данных. Интеграция тестов на проникновение в общий процесс обеспечения информационной безопасности способствует созданию более устойчивых и надёжных ИТ-инфраструктур, что особенно важно в условиях постоянно растущего количества киберугроз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова Ж.А., Ищенко О.В., Зенцова Е.В. Аудит информационных систем с целью проверки уровня их безопасности посредством взлома // Естественно-гуманитарные исследования. 2021.

№ 35 (3). С. 238-241.

2. Аудит информационной безопасности / А.В. Зинкевич, М.С. Михайлов // Ученые заметки ТОГУ. URL: https://togudv.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_51_1 (дата обращения: 10.03.2025).

3. Макаренко С.И. Аудит информационной безопасности: основные этапы, концептуальные основы, классификация мероприятий // Системы управления, связи и безопасности. 2018. № 1. С. 1-29.

4. Климович А.Ю. Роль аудита информационной безопасности в обеспечении безопасности инфраструктуры информационных ресурсов // Управление информационными ресурсами: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции, Минск, 10 марта 2022 года. Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2022. С.251-252.

5. Крупко О.О., Шабурова А.В. Аудит информационной безопасности и его методы в управлении информационной безопасностью организации // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2024. Т. 6. С. 115-120.

6. Макаренко С.И. Критерии и показатели оценки качества тестирования на проникновение // Вопросы кибербезопасности. 2021. № 3 (43). С. 43-57.

7. Макаренко С.И., Смирнов Г.Е. Анализ стандартов и методик тестирования на проникновение // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 4. С. 44-72.

8. Макаренко С.И., Смирнов Г.Е. Методика обоснования тестовых информационно-технических воздействий, обеспечивающих рациональную полноту аудита защищенности объекта критической информационной инфраструктуры // Вопросы кибербезопасности. 2021. № 6 (46). С. 12-25.

9. Макаренко С.И. Аудит безопасности критической инфраструктуры специальными информационными воздействиями. СПб.: Изд-во Научное информационное, 2018. 122 с.

10. Макаренко С.И. Тестирование на проникновение на основе стандарта NIST SP 800-115 // Вопросы кибербезопасности. 2022. № 3(49). С. 44-57.

11. Верещагин И.Ю. Анализ и контроль уязвимостей в информационной системе безопасности // Вестник Международного института рынка. 2024. № 1 С. 139-144.

12. Нижлукченко И.Д. Этичный хакинг и тестирование на проникновение: защита через наступление. Введение в концепции этичного хакинга, роли и методики тестирования на проникновение для улучшения безопасности систем // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2024. Т. 9. № 5(43). С. 109-114.

Поступила в редакцию: 14.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Абрегова З.А., 2025.